

A HOMEOPATIA BRASILEIRA E SUAS PARTICULARIDADES EM NÍVEL INTERNACIONAL

Lore Fortes*

SINOPSE

Este artigo traz uma análise histórica que compara a homeopatia na Alemanha e no Brasil, desde o início até o atual estágio de desenvolvimento na homeopatia e examina o relacionamento entre homeopatas e farmacêuticos, contencioso na Alemanha mas pacífico no Brasil

ABSTRACT

This article presents a historical analysis that compares homeopathy in Germany and in Brazil from the beginning to the current stage of development in homeopathy and examines the relationship between homeopaths and pharmacists, a contentious one in Germany, but a peaceful one in Brazil.

UNITERMOS

Peculiaridades da história da homeopatia.
Comparação homeopatia Brasil/Alemanha.
Relação homeopatas/farmacêuticos.
Regulamentação médicos homeopatas

KEYWORDS

The history of homeopathy peculiarities. Comparison between homeopathy Germany and Brazil. Relationship between homeopaths and pharmacists. Homeopaths regulation

Este artigo tem como objetivo trazer algumas informações sobre a evolução da homeopatia como terapia oficialmente reconhecida no Brasil, mostrando como ela se destaca pela forma singular de desenvolvimento associativo de médicos homeopatas aliados aos farmacêuticos homeopatas que acabou por produzir uma situação quase única em nível internacional. O que se pretende realizar é uma análise sociológica das relações existentes no campo da homeopatia, chamando a atenção às peculiaridades que se destacam no caso brasileiro e que se pode observar ao longo de sua história.

Esta descoberta ocorreu no decorrer da minha pesquisa de doutorado, desenvolvida na Alemanha e no Brasil durante os anos 90. A pesquisa desenvolveu-se em dois momentos; inicialmente foi necessário buscar as informações sobre a origem da homeopatia na Alemanha, pesquisando a sua história desde o século XIX, quando ela foi introduzida como nova terapia médica pelo seu fundador Samuel Hahnemann; num segundo momento foram comparadas essas informações da Alemanha com os dados levantados no Brasil, verificando o que havia em comum e quais as diferenças entre a evolução dessa terapia nesses dois países.

Quanto à metodologia adotada é necessário citar Pierre Bourdieu (1998) que define como uma tarefa do sociólogo o "pensar relacionalmente"¹, o que corresponde com a teoria de Norbert Elias ao destacar a atividade do sociólogo. Elias aponta a necessidade da sociologia se preocupar em refletir e falar sobre os laços obrigatórios que unem as pessoas em sociedade e sobre as particularidades das figurações formadas pelos indivíduos nas relações sociais. Estas mostram-se como bipolares, e muitas vezes aparecem como relações multipolares, entre as quais também se estabelecem redes de interdependência (Elias, 1970)².

A base teórica de Pierre Bourdieu e de Norbert Elias é que tornou possível desenvolver uma análise histórico-comparativa entre o Brasil e a Alemanha.

A proposta de Bourdieu de uma 'sociologia reflexiva' utiliza o conceito de **campo como estrutura de relações objetivas** (Bourdieu, 1971)³. Para ele o importante é "compreender a gênese social de um campo e aprender aquilo que faz a necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais simbólicas em jogo que nele se geram..." (Bourdieu, 1998: 69).²

O conceito de "**campo de relações**" de Bourdieu foi tomado como base para definir o campo de ação dos médicos homeopatas, nas suas relações objetivas com os médicos alopatas, com os farmacêuticos alopatas e homeopatas e com os seus próprios pacientes da homeopatia e isso, ao longo de sua história, ou seja, do século XIX até o final do século XX. Utilizando a terminologia de Bourdieu e reinterpretando-a para o nosso tema, pode-se dizer que o que se pretende realizar é "uma espécie de quinta-essência histórica" (Bourdieu, 1998: 71), ou seja, o produto do trabalho de uma espécie de alquimia histórica, baseado no processo das relações geradas no campo da homeopatia.

*Doutora em Sociologia pela UnB
Pesquisadora da Universidade Federal de Goiás (UFG)
Professora adjunta das Faculdades ALFA

Endereço:
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia - Departamento de Ciências Sociais
Campus Samambaia - Caixa Postal 131 - 74001-970 - Goiânia - GO
E-mail: loref45@hotmail.com

O campo social é entendido primeiramente como o campo profissional médico, no qual existem outros campos (ou sub-campos) correspondentes a cada terapia médica, uma delas representada pelo campo da homeopatia. Ao considerar os campos no contexto das relações neles existentes dentro do sistema médico, também pode-se estabelecer um paralelo com os conceitos de *figuração* e de *sub-figurações de pessoas* de Norbert Elias. Segundo este autor, as *figurações e sub-figurações* podem ser interpretadas como grupos de pessoas que aparecem socialmente na forma de *categorias e sub-categorias profissionais* que se ligam em redes interrelacionadas de poder entre 'jogadores' independentes, nas quais ocorrem associações e antagonismos, cooperações e rivalidades em diferentes níveis (Elias, 1970).

Assim, o corpo médico pode configurar uma figuração em geral, onde estão reunidos os médicos alopatas e homeopatas, sendo que a sub-figuração dos médicos homeopatas constitui um campo específico que, no entanto, faz parte da figuração do corpo médico. Note-se aqui que a análise dos médicos homeopatas como uma sub-figuração pode ser vista também dentro da concepção de Bourdieu, ou seja, ela como um campo de relações.

Ambas as concepções de relações sociais levam a uma visão global do social, pensada aqui em termos dinâmicos, pois estão fundamentadas em antagonismos e contradições, ou seja, em alianças e conflitos a serem observados entre os grupos profissionais em análise. Portanto, a definição de relações sociais repousa nos seguintes aspectos:

1. As diferenças a serem observadas foram construídas socialmente, mas têm ao mesmo tempo uma base material, não somente ideológica.
2. Essas diferenças podem ser analisadas historicamente.
3. As diferenças podem ainda ser observadas a partir das representações simbólicas.
4. A base dessas relações é uma relação de poder.

A fundamentação teórica de Bourdieu permite 'pensar relacionalmente' a homeopatia e a alopatia (Bourdieu, 1998). Neste enfoque pretende-se refletir simultaneamente sobre o material e o simbólico, restituindo aos atores sociais o sentido de suas práticas, sem com isso ficar preso ao determinismo de papéis socialmente impostos, mas sim procurando resgatar os novos papéis assumidos em função das mudanças na relação entre esses grupos profissionais e expressos muitas vezes através de representações simbólicas. Assim, os sujeitos são na realidade vistos como atores que se relacionam socialmente, numa prática ativa de construção social, que pode ser vista individual e coletivamente, através da coesão ou do conflito.

Na relação entre médicos homeopatas e alopatas existe uma certa constância das estruturas simbólicas sobre as quais se fundamenta uma representação desta relação. A lógica do simbólico refletiu, por um longo período, uma representação da oposição homeopatia-alopatia, que permaneceu como visão predominante dessa relação.

Aplicando esta metodologia à análise da história da homeopatia na Alemanha é importante registrar que a criação de uma associação médica homeopática ocorreu 43 anos antes da associação médica alopata. Este fato, que poderia ter sido decisivo no sentido de firmar politicamente a classe de médicos homeopatas de forma a torná-la hegemônica, no entanto, não foi efetivamente um fato determinante.

A segunda metade do século XIX modificou o curso da história da medicina, o que não pode ser analisado isoladamente na área médica. A história da medicina deve ser analisada dentro do contexto de desenvolvimento sócio-econômico. Nessa época, a sociedade sofreu profundas modificações com a unificação política da Alemanha produzida por Bismarck, que ficou marcada pela introdução de uma política previdenciária e sanitária capaz de atender às necessidades do capitalismo em expansão.

No mesmo século, no Brasil, a homeopatia era introduzida, em 1840, por Benoît Jules Mure, francês de Lyon (França), que trouxe diversas famílias francesas com o intuito de criar um falanstério de socialismo utópico no sul do Brasil, mais precisamente em Sahy, numa região próxima de São Francisco do Sul e da cidade de Joinville (SC). O que se pode observar nas polêmicas geradas entre médicos alopatas da Academia Imperial de Medicina e médicos homeopatas que nessa época começaram a imigrar ao Brasil foi bastante semelhante ao que ocorreu na Alemanha: uma disputa acirrada no sentido de definir o espaço para cada uma das terapias médicas.

Os primeiros conflitos entre os médicos homeopatas e alopatas, assim como, também, entre os próprios homeopatas alemães já estavam presentes desde a origem da homeopatia com Samuel Hahnemann e seus discípulos e essa relação conflituosa permanece em diversas fases da história da homeopatia alemã, da mesma forma que também é identificada na história da homeopatia brasileira. É verdade que existem semelhanças na forma em que se desenvolveu a relação conflituosa entre os agentes da medicina alopática e homeopática, mas é nas diferenças que se encontram as características peculiares da homeopatia de cada país. No presente artigo pretende-se mostrar as peculiaridades referentes ao caso brasileiro, diferenciando-o do alemão.

O que permitiu que a evolução da homeopatia no Brasil pudesse se caracterizar de uma forma particular que a destacasse de todos os demais países onde atualmente continua a se desenvolver a terapêutica homeopática?

Metodologicamente optou-se pela análise histórico-comparativa entre a homeopatia da Alemanha e do Brasil para poder mostrar os contrastes entre os dois países, nas relações de coesão ou de conflito.

Na comparação entre a história da homeopatia no Brasil e na Alemanha sobressaem **dois aspectos divergentes**: o **primeiro** observa-se na relação entre homeopatas e farmacêuticos; o **segundo** aspecto está relacionado à regulamentação profissional dos médicos homeopatas.

No **primeiro aspecto** diferencial constata-se que desde o início da história da homeopatia no Brasil houve um bom relacionamento entre médicos homeopatas e farmacêuticos. Esta coexistência pacífica levou ao desenvolvimento de uma formação profissional de “farmacêuticos homeopatas”, que assumiram a responsabilidade de produzir os medicamentos homeopáticos, de acordo com as regras hahnemannianas.

Na Alemanha houve desde o início um conflito entre os médicos homeopatas e os farmacêuticos, cuja causa estava na luta chamada “*Dispensierstreit*”, que Samuel Hahnemann, juntamente com os seus seguidores, iniciaram ao pretenderem eles próprios ser os responsáveis pela fabricação dos medicamentos homeopáticos. Como conseqüência não se formou um grupo profissional específico de ‘farmacêuticos homeopatas alemães’.

Assim, pode-se observar que o Brasil se caracterizou por uma relação de coesão entre os farmacêuticos homeopatas e os médicos homeopatas. Isso revelou uma particularidade especial do desenvolvimento da homeopatia no Brasil, que a destacou de uma forma singular em nível internacional, porque definiu uma postura de integração entre as duas categorias profissionais da homeopatia: o médico e o farmacêutico homeopatas. No Brasil houve uma aceitação da divisão de trabalho entre médicos e farmacêuticos e um respeito aos direitos de cada categoria, levando à criação de um campo de ação mais amplo, onde se desenvolveu uma gradativa cooperação entre médicos e farmacêuticos homeopatas.

Na Alemanha, ao contrário do que ocorreu no Brasil, a situação foi caracterizada por conflitos acirrados que, ao invés de ajudar a implantação e o desenvolvimento da terapêutica homeopática, representou um fator limitador para a homeopatia.

No início da história da homeopatia alemã, Hahnemann estava convencido de que não era rentável produzir medicamentos homeopáticos. Ele considerava que os farmacêuticos poderiam assumir esta tarefa quando se pudesse constatar que a rentabilidade dos medicamentos homeopáticos e quando o farmacêutico tivesse atingido o nível de aprendizagem exato de como processar a receita homeopática. É necessário ressaltar que os preços dos medicamentos homeopáticos naquela época eram estabelecidos de acordo com o peso, por isso com a dinamização Hahnemann argumentava que os “farmacêuticos iriam lucrar quase nada” (Hartmann, 1844: 210)⁴

Na Alemanha, apesar do movimento homeopático ter sido numeroso e bastante forte, não conseguiu exercer sua influência no Exame de Estado, ou seja, no processo de habilitação ao exercício da profissão. Só, em 1924, na ‘Jornada Médica Alemã’ (*‘Deutscher Ärztetag’*) realizada na cidade de Bremen, foi estabelecida a regulamentação profissional do médico homeopata na forma de um regulamento de especialização médica, mais tarde conhecido como ‘Diretivas de Bremen’⁵.

A partir de 1937 os clínicos gerais e médicos internistas alemães ficaram autorizados a utilizar a designação ‘**médico homeopata**’ na tabuleta do seu consultório, mas foi só a partir de 1956 é que se tornou possível adquirir a designação ‘**homeopatia**’ como um novo padrão de organização de especialização, considerada como adicional à especialização médica*. Essa possibilidade passou a ser oferecida a todos os médicos que tivessem a devida qualificação.

No final do século XX verifica-se que somente 0,5% dos médicos alemães utilizavam a designação adicional ‘**homeopatia**’, considerando toda a classe médica alemã, incluindo os médicos que não estão em exercício profissional e os aposentados (Schlich & Schüppel, 1994: 180)⁶. Porém a prática da homeopatia não está obrigatoriamente relacionada à qualificação de especialização em homeopatia, o que significa que a obtenção da designação não está sempre fundamentada em um interesse duradouro voltado à prática homeopática. A informação sobre os objetivos dos médicos ao adquirirem essa designação é difícil de ser obtida, de maneira que se pode facilmente superestimar dados, interpretando-os como representativos de uma difusão da homeopatia na Alemanha, o que provavelmente não estaria correspondendo à realidade.

Na verdade a quantidade de médicos pertencentes à Associação Nacional de Médicos Homeopatas na Alemanha - a DZVhÄ -, adicionada ao número de médicos que encaminham formalmente o pedido da designação ‘homeopatia’, indica ter havido um crescimento na solicitação dessa designação, o que não significa efetivamente um aumento no seu uso, isto porque devido ao preconceito nem sempre a designação tem sido abertamente adotada pelos médicos.

Na Alemanha os medicamentos homeopáticos são produzidos por empresas de medicamentos homeopáticos, alemãs ou estrangeiras, e comercializados em farmácias alopatícas/homeopáticas. A preparação tradicional dos medicamentos homeopáticos é realizada muito raramente: pode-se afirmar que, de uma forma geral, são as farmácias alopatícas alemãs que assumem a responsabilidade sobre a venda dos produtos homeopáticos.

No Brasil esse processo de reconhecimento gradativo da homeopatia ficou marcado por constantes contradições, que refletiram os antagonismos entre médicos homeopatas e alopatas. Assim, em 1848, foi encaminhado um projeto ao senado tendo em vista o reconhecimento oficial das duas escolas de homeopatia então existentes: o Instituto Homeopático e a Academia Médico-Homeopática. No entanto, esta luta estendeu-se por todo o século XIX, marcada não só pelos conflitos externos, como também por conflitos internos entre os próprios médicos homeopatas.

No ano de 1926, foi organizado o ‘I Congresso Brasileiro de Homeopatia’ por José Emigdio Rodrigues Galhardo (1876-1942) no Rio de Janeiro. O ‘II Congresso Brasileiro de Homeopatia’ teve lugar

* - O Regulamento foi baixado pelo Conselho Federal de Medicina da Alemanha e decidido no 95º Congresso de Médicos realizado em Colônia.

somente em 1950 constatando-se, portanto, que houve uma lacuna de 24 anos na organização dos médicos homeopatas.⁷

No ano de 1972, havia 72 Faculdades de Medicina no Brasil, sendo que destas somente a Escola de Medicina e Cirurgia no Rio de Janeiro possuía três disciplinas de homeopatia em seu currículo que desde 1965 já não eram mais obrigatórias.⁸

Só em 1977 é que a homeopatia passou a ser reconhecida como uma especialidade farmacêutica, o que surpreende ao se comparar com o fato de dois anos antes, em 30. 12. 1975, Antar Padilha Gonçalves ter solicitado a eliminação da homeopatia do currículo da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.

Em 1979, iniciou-se o processo de reconhecimento pelo Estado⁹ e, ao tempo criou-se a Associação Médica Homeopática Brasileira – AMHB que, numa primeira fase, procurou reunir todas as tendências existentes entre os médicos homeopatas, o que foi consolidado em 1988 no ‘XIX. Congresso Brasileiro de Homeopatia’ na cidade de Gramado (RGS). Dali por diante, iniciou-se uma segunda fase de desenvolvimento da homeopatia no Brasil, criando-se novos Cursos de Especialização em Homeopatia em todo o Brasil. Nos anos 90 do século XX eram oferecidos 20 cursos de homeopatia; sendo que mais de 80% deles com a duração de 1200 horas/aula. No ano de 1990 foi fundada a ‘Associação de Farmacêuticos Homeopatas’, sendo que muitos farmacêuticos têm participado dos congressos de médicos homeopatas.

A clientela homeopática cresceu especialmente nas camadas médias e superiores da população, mesmo assim chegou às camadas menos favorecidas através do antigo INAMPS, que introduziu a homeopatia inicialmente nas principais capitais de Estados brasileiros, tendo mais tarde ampliado o atendimento homeopático aos demais Estados.

O reconhecimento oficial da homeopatia, da acupuntura e da fitoterapia pelo Estado ocorreu ao longo da década de 80, permitindo o acesso às camadas mais pobres que passaram a ter a possibilidade de atendimento em postos de saúde. O objetivo do projeto era reduzir o custo dos medicamentos, uma vez que o Ministério iria assumir a tarefa de produzir medicamentos homeopáticos. Todavia a introdução da homeopatia e da acupuntura nos postos de saúde do INAMPS provocou como conseqüência algumas reações negativas não só da indústria farmacêutica e dos médicos alopatas, como também de alguns médicos homeopatas.

De uma forma geral pode-se afirmar que ocorreu no Brasil uma relação estreita entre os médicos homeopatas e farmacêuticos homeopatas e que esta é uma característica específica brasileira e que tem se intensificado nas duas últimas décadas do século XX. Os farmacêuticos homeopatas conseguiram alcançar um bom nível de organização, que tem impedido a entrada de firmas estrangeiras de medicamentos homeopáticos.^{NR}

Concluindo, constata-se que na área homeopática tanto médicos como farmacêuticos homeopatas definiram, na sua maioria, uma posição de que no Brasil os medicamentos homeopáticos devem continuar a ser produzidos da forma tradicional em farmácias e laboratórios brasileiros, mantendo uma independência em relação à indústria farmacêutica. Esta posição tem sido explicada da seguinte forma: ao mesmo tempo em que se garante essa forma tradicional de produção do medicamento pode-se também garantir preços mais baixos. Para poder alcançar este objetivo no Brasil os farmacêuticos homeopatas têm mantido uma relação muito próxima com os médicos homeopatas. Pode-se afirmar que as categorias profissionais dos médicos homeopatas e dos farmacêuticos homeopatas assumiram o seu desenvolvimento de comum acordo e, utilizando a teoria de Bourdieu, é justamente esta aliança entre eles que fundamenta uma característica peculiar na relação social desses profissionais do campo homeopático.

BIBLIOGRAFIA

- 1 BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
- 2 ELIAS, Norbert. *Was ist Soziologie?* Munique: Juventa, 1970.
- 3 BOURDIEU, Pierre. *Une interprétation de la sociologie religieuse de Max Weber*. In.: *Archives européennes de la sociologie* XII.n. 1, 1971.
- 4 HARTMANN, Franz. In: *AHZ*, n.26, 1844: pp. 209-218. *Stenographischer Bericht über Verhandlungen des 47. Deutschen Ärztetages*, Danzig 29-30.06.1928. In: „*Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland*“. Organ des Deutschen Ärztesvereinsverbands e.V., 57. Jhrg., n° 1462 (21. 8. 1929): 60. Vide também MICHALAK, Michael. *Das homöopathische Arzneimittel: Von den Anfängen zur industriellen Fertigung*. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1991.
- 5 *Stenographischer Bericht über Verhandlungen des 47. Deutschen Ärztetages*, Danzig 29-30.06.1928. In: „*Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland*“. Organ des Deutschen Ärztesvereinsverbands e.V., 57. Jhrg., n° 1462 (21. 8. 1929): 60.
- 6 SCHLICH, Thomas; SCHUPPEL, Robert.: *„Gibt es einen Ausschwing für die Homöopathie? Von der Schwierigkeit, die Verbreitung der Homöopathie unter Ärzten festzustellen.“* In: DINGES, Martin (org.). *Homöopathie: Patienten, Heilkundige, Institutionen; von den Anfängen bis heute*. Heidelberg: Haug, 1996, pp. 210-227.
- 7 GALHARDO José Emygdio Rodrigues. *História da Homeopatia no Brasil*. Rio de Janeiro: Instituto Homeopático do Brasil, 1928.
- 8 „*Homeopatia: a arte de curar em doses mínimas*“. In: *Jornal O Globo* (30. 6. 1974). As três disciplinas homeopáticas eram: ‚*Matéria Médica Homeopática*‘, ‚*Farmacodinâmica Homeopática*‘ e ‚*Clínica Homeopática*‘. Sobre o ensino médico no Rio de Janeiro vide Lobo, 1968.
- 9 *“Ora pilulas, por que não oficializar a homeopatia?”* In: *Diário da Noite* (22. 1. 1980).

NR - Situação semelhante a do Brasil encontra-se também na Argentina, sendo que em todos os demais países, até mesmo na Índia, as firmas de medicamentos homeopáticos dominam o mercado substituindo a produção tradicional do remédio homeopático em farmácias ou em laboratórios homeopáticos.